

**LANGASIT KRISTALLARIDAGI AKUSTO-OPTIK O‘ZARO TA‘SIR
ANIZOTROPIYASINI O‘RGANISH**

Abdiraxmonov Ulug‘bek Shavkat o‘gli,
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalari universiteti
Axmedjanov Farxod Rashidovich,
Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti
ulugbekabdiraxmonov@gmail.com

Annotatsiya. Langasit kristali ($La_3Ga_5SiO_{14}$) turli xil akustik va akusto-optik qurilmalarda keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, bu kristallarning diffraksiyalangan yorug‘lik intensivligini boshqarish uchun faol muhit sifatida qo‘llanishi alohida qiziqish uyg‘otadi. Ushbu maqolada akustik to‘lqinlarga Bragg yorug‘lik diffraksiyasi yordamida ushbu kristallarning elastik va fotoelastik konstantalari aniqlangan. Olingan qiymatlar yordamida bo‘ylama akustik to‘lqinlarning (100) kristallografik tekislikda tarqalish yo‘nalishiga bog‘liq bo‘lgan akusto-optik sifat ko‘rsatkichi (M_2) aniqlangan. Eksperiment va hisob-kitoblar natijalari Bragg yorug‘lik diffraksiyasining eng yuqori akusto-optik samaradorlikka ega geometrik tuzilmalari aniqlash imkonini berdi.

Kalit so‘zlar: Langasit kristali, akusto-optik xossalar, Bragg yorug‘lik diffraksiyasi, Dixon usuli, anizotropiya, akusto-optik sifat ko‘rsatkichi, akusto-optik konstanta.

**ИЗУЧЕНИЕ АНИЗОТРОПИИ АКУСТООПТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
КРИСТАЛЛАХ ЛАНГАСИТА**

Аннотация. Кристалл лангасита ($La_3Ga_5SiO_{14}$) широко используется в различных акустических и акустооптических устройствах. Особый интерес представляет использование этих кристаллов в качестве активной среды для управления интенсивностью дифрагированного света. В данной статье упругие и фотоупругие константы этих кристаллов были определены методом брэгговской дифракции акустических волн. Используя полученные значения, определяли акустооптический показатель качества (M_2), который зависит от направления распространения продольных акустических волн в кристаллографической плоскости (100). Результаты экспериментов и расчётов позволили определить геометрические структуры брэгговской дифракции света с наибольшей акустооптической эффективностью.

Ключевые слова: кристалл лангасита, акустооптические свойства, брэгговская дифракция света, метод Диксона, анизотропия, акустооптический показатель качества, акустооптическая константа.

**STUDY OF ANISOTROPY OF ACOUSTO-OPTICAL INTERACTION IN LANGASITE
CRYSTALS**

Abstract. Langasite crystal ($La_3Ga_5SiO_{14}$) is widely used in various acoustic and acousto-optic devices. Of particular interest is the use of these crystals as an active medium for controlling the intensity of diffracted light. In this article, the elastic and photoelastic constants of these crystals were determined by the Bragg diffraction of acoustic waves. Using the obtained values, the acousto-optic figure of merit (M_2) was determined, which depends on the direction of propagation of longitudinal acoustic waves in the crystallographic plane (100). The results of experiments and calculations made it possible to determine the geometric structures of Bragg diffraction of light with the highest acousto-optic efficiency.

Keywords: langasite crystal, acousto-optic properties, Bragg diffraction of light, Dixon method, anisotropy, acousto-optic figure of merit, acousto-optic constant.

Kirish. Langasit kristalining ($La_3Ga_5SiO_{14}$) akusto-optik xossalarining anizotropiyasi – bu kristallning turli yo‘nalishlarda turlicha optik va akustik xususiyatlarga ega bo‘lishi demakdir. Bu anizotropiya akusto-optik qurilmalarda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, materialning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, samarali ishlashini ta‘minlash imkonini beradi.

Langasit kristalining ($La_3Ga_5SiO_{14}$) turli akustik va akusto-optik qurilmalarda keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, ushbu kristallar diffraksiyalangan yorug‘lik intensivligini boshqarish uchun faol muhit sifatida foydalanish alohida qiziqish uyg‘otadi. Ushbu ishda Bragg yorug‘lik diffraksiyasi va akustik to‘lqinlar

yordamida ushbu kristallarning elastik va fotoelastik konstantalari aniqlangan. Olingan qiymatlar (001) kristallografik tekislikda bo'ylama akustik to'liqlarning tarqalish yo'nalishiga bog'liq holda akusto-optik sifat ko'rsatkichi (M_2) ning bog'liqligini aniqlash uchun ishlatilgan. Eksperimentlar va hisob-kitoblar natijalari Bragg yorug'lik diffraksiyasining eng yuqori akusto-optik samaradorlikka ega geometrik tuzilmalarini aniqlash imkonini berdi.

Dixon tomonidan ta'riflangan M_2 akusto-optik sifat koeffitsiyenti materialdagi diffraksiyalangan yorug'likning intensivligini, piezoelektrik konvertor hajmiga va akustik to'liq kuchiga bog'liq bo'lmagan holda belgilaydi. Bu quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$M_2 = \frac{n_1^3 n_2^3 p_{eff}^2}{\rho v^3} \quad (1)$$

Bu yerda:

- n_1 va n_2 — mos ravishda tushayotgan va diffraksiyalangan yorug'likning sinish ko'rsatkichlari;
- ρ — kristalning zichligi;
- v — akustik to'liq tezligi.

(1) Formulada joylashgan p_{eff} (fotoelastik koeffitsiyent) fotoelastiklik tensorining komponentlari qiymatlarining yig'indisidan iborat bo'lib, quyidagicha ifodalanadi:

$$p_{eff} = p_{ijkl} \alpha_i \beta_j \gamma_k \kappa_l \quad (2)$$

Bu yerda α_i va β_j mos ravishda tushayotgan va diffraksiyalangan yorug'likning polarizatsiya yo'nalishlarini ifodalaydi, γ_k va κ_l esa akustik to'liqlarning polarizatsiya va to'liq vektorining yo'nalish koeffitsiyentlarini ko'rsatadi. Shunday qilib, kristalning akusto-optik sifat ko'rsatkichi anizotropiyasi fotoelastik koeffitsiyentning yorug'lik diffraksiyasi va akustik to'liqlar o'zaro ta'sirining geometrik holatiga bog'liq bo'ladi. Akustik to'liqning yo'nalishi va polarizatsiyasi kristalning akusto-optik sifat ko'rsatkichi anizotropiyasida muhim rol o'ynashi mumkin.

Namunalari va eksperimental usullar. Langasit namunalarning [100], [010], va [001] kristallografik o'qlar bo'yicha orientatsiyaga ega bo'lgan paralelepiped shaklida kesilgan va tayyorlangan. Har bir orientatsiya bir daraja aniqlikda o'lchangan. O'lchovlar xona haroratida, 400 dan 1200 MHz gacha bo'lgan chastotali akustik to'liqlar bilan Bragg yorug'lik diffraksiyasi usuli yordamida amalga oshirilgan. Bo'ylama va ko'ndalang akustik to'liqlarni uyg'otish uchun tegishli ravishda X-kesim yoki Y-kesimli kvarts piezoelektrik datchiklari ishlatilgan, ularning rezonans chastotalari 30 yoki 40 MHz bo'lgan yupqa plastinkalar shaklida tayyorlangan.

Yorug'lik manbai sifatida geliy-neon lazerni ($\lambda_0 = 632,8$ nm) ishlatildi. Namunaga tushayotgan yorug'lik nuri bilan akustik to'liqning to'liq vektori va polarizatsiya yo'nalishi o'rtasidagi bog'liqlik polarizatsiya analizatori yordamida aniqlangan.

Yuqori chastotali akustik to'liqlar bilan tajriba qilishdagi asosiy qiyinchilik elektromagnit tebranishlarni elastik tebranishlarga aylantirishdagi past samaradorlikdir. Ayniqsa, rezonans chastotasi past bo'lgan piezoelektrik plastinkalar ishlatilganda, asosan asosiy chastotaning toq harmonikalari bilan ishlash zarurati tug'iladi. Bizning tajribalarimizda, 1200 MHz gacha bo'lgan chastotalarda o'lchovlar piezoelektrik plastinkaning 31-garmonikasidan yuqori harmonikalarda akustik to'liqlarni uyg'otish orqali amalga oshirildi. Buning uchun sozlanadigan chorak to'liqli koaksial rezonator ishlatildi, bu rezonator ichiga o'rganilayotgan namuna va piezoelektrik datchik joylashtirilgan edi.

1-rasm. Dixon usuli yordamida fotoelastik konstantalarni aniqlash sxemasi

Samarali fotoelastik konstantalar modifikatsiyalangan Dixon-Cohen usuli bilan aniqlandi. Bu usulda akustik to'liqlar piezoelektrik datchiklar yordamida ham etalon namuna, ham o'rganilayotgan namunadan

uyg'otildi. Avvaliga, akustik to'liqlar etalon namunadan uyg'otilib, diffraksiyalangan yorug'lik intensivligi ham etalon namunada (I_{1S}), ham o'rganilayotgan namunada (I_{1X}) o'lchangan. Keyin akustik to'liqlar o'rganilayotgan namunadan uyg'otilib, yana diffraksiyalangan yorug'lik intensivligi o'rganilayotgan namunada (I_{2X}) va etalon namunada (I_{2S}) o'lchangan.

Dixon usulida akustik to'liqlarni uyg'otish va diffraksiyalangan yorug'likni kuzatish sxemasi 1-rasmda ko'rsatilgan. Ushbu rasmda quyidagi belgilanishlar ishlatilgan: 1 – etalon namuna, 2 – o'rganilayotgan namuna, 3 – piezoelektrik datchik, q – akustik to'liq vektori, k_1 va k_2 – mos ravishda tushayotgan va diffraksiyalangan yorug'lik to'liq vektorlari, I_0 – tushayotgan yorug'lik intensivligi, θ_B – Braggning tashqi diffraksiya burchagi, u o'rganilayotgan namuna va etalon namunasi uchun har xil bo'ladi. Ushbu burchak goniometr yordamida o'lchangan, bunda o'rganilayotgan va etalon namunasi qo'shilgan murakkab namuna aylanadigan stolga joylashtirilgan.

Bragg yorug'lik diffraksiyasining har bir geometriyasi uchun samarali fotoelastik konstantaning qiymati quyidagi tenglama orqali aniqlangan:

$$\left[\frac{p_{eff}^2 n^6}{\rho V^2 (n+1)^4} \right]_X = \left[\frac{p_{eff}^2 n^6}{\rho V^2 (n+1)^4} \right]_S \left(\frac{I_{1X} I_{2X}}{I_{1S} I_{2S}} \right)^{1/2} \quad (3)$$

Bu tenglamada “S” va “X” belgilari mos ravishda etalon va o'rganilayotgan namunalarning xususiyatlarini ko'rsatadi. Samarali fotoelastik konstantalarni aniqlash aniqligi taxminan 20 % bo'lgan.

Akustik to'liqlarning [100] va [001] kristallografik o'qlari bo'yicha tezligi Bragg yorug'lik diffraksiya burchagidan aniqlangan:

$$V = \frac{\lambda_0 v}{2 \sin \theta_B} \quad (4)$$

Bu yerda v – akustik to'liqning chiziqli chastotasi va θ_B – Bragg diffraksiya burchagi. Akustik to'liq tezligini aniqlash aniqligi taxminan 0,2 % ni tashkil qilgan.

O'lchangan akustik to'liq tezliklari va turli yo'nalishlar bo'yicha (xususan, [100], [001] va [110] yo'nalishlarida) diffraksiyalangan yorug'lik intensivliklariga asoslanib, 3-formuladan foydalanib, Langasit kristallarida ushbu yo'nalishlar uchun samarali fotoelastik konstantalar aniqlanadi. Keyin 1-formulaga va akustik to'liqlar tezligining eksperimental qiymatlari hamda zichlik va sinish ko'rsatkichlari haqidagi ma'lumotlardan foydalanib, o'rganilgan Bragg diffraksiyasi geometriyalari uchun akusto-optik sifat ko'rsatkichi M^2 qiymatlarini hisoblash mumkin.

Ba'zi oddiy Bragg yorug'lik diffraksiyasi geometriyalari uchun samarali fotoelastik konstantalar fotoelastiklik tensorining komponentlariga teng kelishini ta'kidlash kerak. Masalan, yorug'likning bo'ylama yoki ko'ndalang akustik to'liqlar tomonidan [100] yo'nalishida tarqalishi orqali diffraksiyasini o'rganish orqali darhol fotoelastiklik tensorining p_{33} , p_{13} yoki p_{44} komponentlarini aniqlash mumkin.

Langasit kristallaridagi akusto-optik sifat ko'rsatkichi M_2 ning anizotropiyasini aniqlash uchun, avvalo, umumiy holatda to'liq vektoridan og'ishadigan bo'ylama akustik to'liqlarning polarizatsiya vektori komponentlarini topish kerak. Bu masalani hal qilish uchun (100) tekislikda tarqalayotgan akustik to'liqda energiyaning dissipatsiyasini hisobga olmagan holda to'liq tenglamasidan foydalanish mumkin:

$$\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = c_{ijkl} \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_j \partial x_l} \quad (5)$$

Bu tenglama akustik to'liqlarning yo'nalishi va polarizatsiyasini hisoblash uchun ishlatiladi.

Bu yerda, u_i – zarrachalarning o'zgarish vektori komponentlari, u_k – deformatsiya tensorining komponentlari x_j – koordinatalar, c_{ijkl} – elastik konstantalar tensorining komponentlari, va ρ – kristalning zichligini ifodalaydi. Tenglama (5) odatda akustik to'liqlar tarqalishining energiya yo'qotilishsiz holatida sodir bo'lishini ko'rsatadi. To'liqlar tenglamasi komponentlari quyidagi shaklda yozilishi mumkin

$$u_i = u_{0i} \exp[i(\omega t - q_k x_k)] \quad (6)$$

:Bu yerda u_{0i} – to'liq amplitudasi, q_k – to'liq vektori komponentlari, va ω – akustik to'liqning aylana chastotasi.

Natijada, Green–Christoffel tenglamalarining tizimi olinadi:

$$[\Gamma_{ik} - \delta_{ik}\rho V^2]y_k = 0 \quad (7)$$

Bu yerda Γ_{ik} – Green-Christoffel tensorining komponentalari, δ_{ik} – Kronecker tensorining komponentalari.

Green-Christoffel tensorining komponentalari, birlik to‘lqin normalining yo‘nalish kosinuslari bo‘yicha material tensorining elastik konstantalarini konvolvyutsiyalash orqali aniqlanadi:

$$\Gamma_{ik} = c_{ijkl}\kappa_j\kappa_l \quad (8)$$

Tadqiqot va natijalar tahlili. Kristallarning 32 sinf simmetriya guruhi elastik xossalarini tavsiflash uchun yetti elastik konstantalar qiymatini bilish kifoya. Bu konstantalarni matritsa shaklida quyidagicha yozish mumkin: $c_{11}, c_{12}, c_{13}, c_{16}, c_{33}, c_{44}$, va c_{66} (001) tekisligida, to‘rtinchi daraja simmetriya o‘qi bo‘ylab, akustik to‘lqin tarqalish yo‘nalishi bilan [100] o‘qi o‘rtasida burchak ϕ bo‘lganda, yo‘nalish kosinuslari quyidagicha aniqlanadi: $\kappa_1 = \cos\phi$, $\kappa_2 = \sin\phi$, $\kappa_3 = 0$. Green-Christoffel tensorining komponentalari quyidagicha ifodalanadi: [12]

$$\Gamma_{11} = c_{66}\cos^2\phi + c_{44}\sin^2\phi + c_{14}\sin 2\phi \quad (9)$$

$$\Gamma_{22} = c_{11}\cos^2\phi + c_{44}\sin^2\phi - c_{14}\sin 2\phi \quad (10)$$

$$\Gamma_{33} = c_{44}\cos^2\phi + c_{33}\sin^2\phi \quad (11)$$

$$\Gamma_{23} = \Gamma_{32} = (c_{13} + c_{44})\cos\phi\sin\phi - c_{14}\phi \quad (12)$$

$$\Gamma_{12} = \Gamma_{21} = \Gamma_{13} = \Gamma_{31} = 0 \quad (13)$$

Langasit kristallaridagi bo‘ylama akustik to‘lqinlarning faza tezligi to‘lqin vektorining (100) tekisligidagi yo‘nalishiga bog‘liqligini (9) va (7) tenglamalaridan foydalangan holda aniqlash mumkin.. Hisob-kitoblarda quyidagi elastik konstantalar qiymatlari ishlatilgan: $c_{11} = 18,8 \cdot 10^{10}$ N/m², $c_{33} = 26,2 \cdot 10^{10}$ N/m², $c_{44} = 5,37 \cdot 10^{10}$ N/m², $c_{66} = 4,21 \cdot 10^{10}$ N/m², $c_{13} = 9,69 \cdot 10^{10}$ N/m², $c_{14} = 1,41 \cdot 10^{10}$ N/m². Ushbu konstantalarni aniqlash uchun bo‘ylama va ko‘ndalang to‘lqinlarning turli yo‘nalishlardagi tezliklari va ρ zichligi (6) dan foydalanilgan. Olingan barcha qiymatlar adabiyotdagi qiymatlar bilan yaxshi mos keladi.

2-rasm. Teskari tezlik kubining (100) tekislikdagi ko‘ndalang akustik to‘lqinlar vektorining yo‘nalishiga bog‘liqligi

Hisob-kitob natijalari 2-rasmda ko'ndalang to'lqinlar uchun faza tezligining kubning teskari qiymatining kesmasi sifatida ko'rsatilgan. $(1/V^3)$ qiymati $10^{-11} \text{ s}^3/\text{m}^3$ ni birlik sifatida qabul qilingan. Rasmdan ko'rinib turibdiki, ushbu akustik xususiyatdagi o'zgarish sezilarli (30% gacha) bo'lib, shuning uchun uning M_2 koeffitsiyentining anizotropiyasiga qo'shgan hissasi ham muhim.[13]

Olingan barcha ma'lumotlar asosida Langasit kristallari uchun quyidagi mustaqil fotoelastik konstantalar olingan: $p_{11} = 0.014$; $p_{12} = 0.027$; $p_{13} = 0.071$; $p_{14} = 0.013$; $p_{31} = 0.078$; $p_{33} = -0.181$; $p_{41} = 0.033$; $p_{44} = 0.028$ [3].

Ushbu fotoelastik konstantalar akusto-optik sifat ko'rsatkichi M_2 ning (100) tekisligida bo'ylama akustik to'lqinlar yo'nalishiga bog'liqligini hisoblash uchun ishlatilgan. Hisob-kitoblar ikki holat uchun bajarildi: birinchisida, kristalga tushayotgan yorug'likning polarizatsiyasi akustik to'lqin vektori bilan parallel bo'lsa, ikkinchisida esa perpendikulyar bo'lgan.[14]

$\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}$ kristallarida (100) tekislikda tarqaluvchi bo'ylama akustik to'lqinlar orqali yorug'lik diffraksiyasi natijasida akusto-optik sifat ko'rsatkichi M_2 ning yo'nalish bo'yicha bog'liqligi hisoblangan. 3-rasmdan ko'rinib turibdiki, eng katta anizotropiya yorug'likning akustik to'lqin vektoriga perpendikulyar bo'lgan holatda kuzatiladi. Ushbu holatda, eng katta va eng kichik M_2 koeffitsiyent qiymatlari sof bo'ylama to'lqinlar yo'nalishlari uchun kuzatiladi.

Xususan, (100) tekislikda, M_2 koeffitsiyentining maksimal qiymati $4.7 \cdot 10^{-15} \text{ s}^3/\text{kg}$ bo'lib, bu [010] o'qiga nisbatan 45° va 225° burchaklar ostida joylashgan yo'nalishlar uchun kuzatiladi. Bu qiymat akusto-optik qurilmalarda qo'llaniladigan kristallardagi eng katta qiymatlardan biridir va UV spektral mintaqasi uchun AO modulyatorlarida sezgir elementlar sifatida foydalanish mumkin, chunki M_2 ning bu qiymatlari akusto-optik qurilmalarda ishlatiladigan kvarts kristallari uchun M_2 qiymatidan ikki baravar ko'p.

Xulosa. Bragg yorug'lik diffraksiyasi va Dixon usuli yordamida Langasit kristallarida akusto-optik o'zaro ta'sir anizotropiyasi xona haroratida o'rganildi. Turli yo'nalishlarda akustik to'lqinlar va yorug'lik tarqalishining elastik va fotoelastik konstantalari o'lehandi. Simmetriya tekisligida bo'ylama akustik to'lqinlar uchun M_2 koeffitsiyentining yo'nalishga bog'liq o'zgarishi batafsil o'rganildi. Sof bo'ylama to'lqinlar holatida M_2 koeffitsiyentining eng katta va eng kichik qiymatlari kuzatilishi ko'rsatildi. Umuman olganda, olingan natijalar Langasit kristallaridan akusto-optik qurilmalar uchun eng foydali geometriyalarda foydalanish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR:

1. T.S. Narasimhamurty, *Photoelastic and electro-optic properties of crystals*, Springer Science & Business Media (2012) 544.
2. E. Dieulesaint, D. Royer, *Elastic Waves in Solids*. Masson & Cie, Paris (1974). Distributed by Wiley, New York, (1980) 511 pp.
3. O. Buryy, N. M. Demyanyshyn, B.G. Mytsyk, A. S. Andrushchak, and D. Sugak, O. Sakharuk, *Acousto-optic interaction in LGS and CTGS crystals*, *Optics Continuum*. Vol. 1, No. 6 / 15 Jun 2022 /pp 1314-1323. <https://doi.org/10.1364/OPTCON.450576>.
4. A. Erba, R. Dovesi, *Photoelasticity of crystals from theoretical simulations*, *Phys. Rev.* 88 (2013), 045121.
5. V.T. Gabrielyan, V.V. Kludzin, S.V. Kulakov, B.P. Razzhivin, *Elastic and photoelastic properties of lead molybdate monocrystals*, *Phys. Solid State* 17 (1975) 603–605.
6. G.A. Coquin, D.A. Pinnow, A.W. Warner, *Physical properties of lead molybdate relevant to acoustooptic device applications*, *Appl. Phys.* 42 (1971) 2162–2168.
7. Y. Pepe, M. Isik, A. Karatay, N. Gasanly, A. Elmali, *Nonlinear optical absorption characteristics of PbMoO₄ single crystal for optical limiter applications*, *Opt. Mater.* 133 (2022), 112963.
8. F.R. Akhmedzhanov, J.O. Kurbanov, A.F. Boltabaev, *Attenuation of acoustic waves in single-domain and polydomain LiTaO₃ crystals*, *Sensors & Transducers* 246 (7) (2020) 43–47.
9. R.W. Dixon, M.G. Cohen, *A new technique for measuring magnitudes of photoelastic tensors and its application to lithium niobate*, *Appl. Phys. Letter* 8 (1966) 205–207.
10. V.M. Kotov, S.V. Averin, A.I. Voronko, E.V. Kotov, S.A. Tikhomirov, *Triple Bragg diffraction in paratellurite crystal*, *Tech. Phys.* 62 (7) (2017) 1093–1096.
11. N. Uchida, Y. Ohmachi, *Elastic and photoelastic properties of TeO₂ single crystal*, *J. Appl. Phys.* 40 (1969) 4692–4695.
12. V.I. Balakshy, A.S. Voloshin, V.Y. Molchanov, *Influence of acoustic energy walk-off on acousto-optic diffraction characteristics*, *Ultrasonics* 59 (2015) 102–108.
13. Farkhad Akhmedzhanov, Temur Mustafaev and Jamoliddin Nazarov. *Anisotropy of Attenuation of Acoustic Waves in Lanthanum Gallosilicate Crystals*. *Sensors & Transducers*, Vol. 254, Issue 7, December 2021, pp. 38-42.
14. Abdirakhmonov Ulugbek Shavkat o'g'li, Akhmedzhanov Farkhad Rashidovich. *Acoustic and acoustooptical properties of langasite crystals*. *Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti*. 2024, № 6, iyun. Pp 115-118.